

ABRIR LA PIEL HACIA EL PASADO: REFLEXIONES EN TORNO AL LUGAR DE LOS CUERPOS EN LAS PRÁCTICAS TEATRALES SOBRE MEMORIA

Rocío Arisnabarreta^a

RESUMEN

El presente trabajo tiene como objetivo principal indagar en el rol que juega la corporalidad en el proceso creativo de propuestas teatrales sobre el pasado. El foco está puesto en analizar el vínculo entre cuerpo y pasado reflexionando sobre los aportes que se pueden hacer desde la práctica teatral a los estudios sobre memoria e historia. En cuanto a lo metodológico, se trabajó desde un enfoque etnográfico realizando entrevistas en profundidad y observación con diversos grados de participación en presentaciones, talleres, ensayos, charlas y encuentros organizados por distintos colectivos teatrales en diferentes localidades pertenecientes a la provincia de Buenos Aires.

Entre los principales resultados arrojados por la investigación se encuentra la idea de que la puesta del cuerpo posibilita el surgimiento de nuevos relatos sobre el pasado como así también la generación de contactos afectivos entre los actores y el pasado. A través de la puesta del cuerpo exigida por la práctica teatral que realizan los actores, corporalizan el pasado desarrollando modos táctiles y sensibles de aproximarse a lo pretérito.

PALABRAS CLAVE: cuerpo; memoria; teatro; afecto; historia.

ABSTRACT

The main purpose of this work is to study the role played by corporality in the creative process and execution of theatrical proposals about the past. The focus is on analyzing the connection between the body and the past, reflecting on the contributions that theatrical practice makes to studies on Memory and History. In terms of methodology, we worked from an ethnographic approach, conducting in-depth interviews and observation with several levels of participation in presentations, workshops, rehearsals, talks, and meetings organized by different theater groups in different locations in the province of Buenos Aires.

Among the main results of the research is the idea that the placement of the body enables us to secularize documents, as well as generates affective ties between the actors and the past. Through the positioning of the body required by the theatrical practice performed by the actors, they embody the past, developing tactile and sensitive ways of approaching the bygone.

KEYWORDS: body; memory; theater; affection; history.

Manuscrito recibido: 27 de mayo de 2022. Aceptado para su publicación: 13 de septiembre de 2022.

^a Instituto de Investigaciones Gino Germani, Universidad de Buenos Aires. Pres. José Evaristo Uriburu 950 6° piso. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. rocioarisnabarreta@hotmail.com

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo tiene como objetivo principal indagar en el rol que juega la corporalidad en el proceso creativo y ejecución de propuestas teatrales sobre el pasado. El foco está puesto en analizar el vínculo entre cuerpo y pasado reflexionando sobre los aportes que se pueden hacer desde la práctica teatral a los estudios sobre memoria e historia. Como señalan Verzero y Diz (2016) toda obra teatral debe lidiar con su propia capacidad de *dar cuerpo* a aquello que pretende llevar a escena. Cuando lo que se busca llevar a escena son sucesos pretéritos, los teatristas se enfrentan a desafíos particulares: ¿Cómo *poner en cuerpo* aquello que ha sido? ¿Cuál es la relación del actor con la experiencia evocada? ¿Cómo dialogan los testimonios y documentos históricos con la creación de ficción en escena? ¿Se puede improvisar sobre temáticas de memoria? ¿Cuáles son las técnicas con las que cuentan los actores –o en las que pueden formarse– para poner en cuerpo escenas que reconstruyen situaciones del pasado? Son múltiples las propuestas que las artes escénicas han construido para dar respuesta a estos cuestionamientos. En Argentina y América Latina vemos como las mismas han explorado los cruces con las temáticas de memoria dando origen a experiencias tales como teatro documental, biodramas, intervenciones urbanas, performances, entre muchas otras. Desde los estudios sociales se han analizado estas experiencias, dando pie a reflexiones en torno a cómo los modos de narrar el pasado desde el cuerpo interrumpen la memoria oficial habilitando la producción de nuevos relatos sobre lo acontecido. Mi intención aquí es continuar con esta reflexión, poniendo el acento en los modos corporales en los que el pasado es aprehendido, imaginado y producido desde las prácticas teatrales.

Los estudios ubicados en el cruce entre teatro y memoria están fuertemente marcados por una espacialidad determinada: la Ciudad de Buenos Aires. Teniendo en cuenta esto, busco avanzar en el conocimiento de propuestas escénicas que se desarrollan fuera de dicho recorte espacial. El trabajo de campo (2017-2021) fue realizado en tres localidades pertenecientes a la provincia de

Buenos Aires –Saladillo, Pehuencó y La Plata– y consistió en la realización de entrevistas en profundidad a los teatristas, así como también en la observación, con diferentes grados de participación, en presentaciones, talleres, ensayos, charlas y encuentros organizados por los mismos. Las experiencias teatrales que analizo pueden ser comprendidas como parte del Teatro Independiente. Algunas similitudes entre los casos analizados y el proyecto de Teatro Independiente, inaugurado por Barletta en los años treinta, son la horizontalidad y la rotación de roles, el hecho de que cualquiera que lo desee puede formar parte del colectivo –anteponiendo el compromiso político al virtuosismo técnico– y el énfasis en la potencialidad del arte como transformador de lo social. Por otra parte, también se observan desplazamientos respecto al proyecto original del Teatro Independiente. La propuesta de Barletta concebía como necesaria la total independencia respecto del Estado y rechazaba cualquier tipo de estrategia que pudiera asociarse a lo comercial, dando lugar a “un teatro donde todos ponían plata [y] nadie sacaba un peso” (Ciurans en del Mármol, 2016). A diferencia de este posicionamiento, los teatristas con los que compartí durante el trabajo de campo buscan formarse en estrategias de financiamiento y gestión, desde su identificación como “trabajadores de la cultura” –antes que “militantes”– se suman e impulsan a toda una comunidad artística en busca del reconocimiento de la cultura como un derecho que el estado debe garantizar y al arte como un trabajo que debe ser remunerado.¹

¹ Estas características se encuentran mucho más marcadas entre los teatristas de la ciudad de La Plata y Pehuencó, donde los actores explícitamente se reconocían como hacedores de Teatro Independiente. En el caso de Saladillo la categoría no aparecía como una categoría nativa; sin embargo, las formas de organización grupal, así como la forma de plantear los objetivos del proyecto teatral posibilitan situarlos dentro de este tipo de teatro.

Cabe destacar que una de las experiencias teatrales platenses analizadas no formaría parte del Teatro Independiente de la ciudad, se trata de la obra *Fábricas de Memoria* realizada por estudiantes del sexto año de la escuela N° 28 de Villa Elisa en el marco del programa *Jóvenes y Memoria*.

Las experiencias teatrales que busco analizar son disímiles en el sentido de que provienen de diferentes localidades y buscan dar cuenta de diferentes pasados: el pasado dictatorial local, los casos de linchamiento durante los últimos años en el país, los acontecimientos vinculados a la fundación del pueblo, entre otros. A diferencia de trabajos anteriores (Arisnabarreta, 2022; Arisnabarreta, Lanza & Zafaronni, 2021) donde me detuve a analizar cada propuesta en su singularidad, en las siguientes páginas atiendo a las experiencias de modo más bien general, identificando cómo las mismas, a pesar de sus diferencias, poseen puntos en común y pueden ser pensadas en conjunto.

ANTECEDENTES: CUERPO Y PASADO

Las teorizaciones sobre la memoria en América Latina emergen como respuesta política para reflexionar sobre las huellas que dejaron los procesos dictatoriales del Cono Sur en los años setenta. Desde una mirada latinoamericana, Jelin (2002) reafirma el complejo panorama que conllevan los ineludibles trabajos de la memoria y, retomando a distintos autores (Halbwachs, 1925; Pollak, 2006), establece que los sentidos sobre el pasado están sujetos a reinterpretaciones ancladas en la intencionalidad del presente. Los agentes de memoria usan el pasado activamente, seleccionan acontecimientos y actores para la construcción de una narrativa, colocando en la esfera pública interpretaciones particulares de ese pasado. Mi interés en este trabajo es incorporar en el análisis la dimensión corporal de la experiencia de recordar entendiendo que en la toma de decisiones sobre los fragmentos del pasado que “merecen ser recordados” (da Silva Catela, 2014, p. 28) se ven involucrados no sólo los discursos sino los cuerpos de quienes recuerdan.

La reflexión sobre la materialidad del cuerpo incorpora una arista crucial para avanzar en el conocimiento de los procesos de construcción de memoria. Un importante antecedente se encuentra en los trabajos de Taylor (2016), quien ha señalado que la *performance* opera como repertorio de memorias corporizadas –expresadas en gestos, palabras, movimientos, danzas, cantos– que permiten acumular y transmitir conocimiento.

Actúan como actos vitales de transferencia, transmitiendo saber social, memoria y sentido de identidad. En sintonía con esta autora, de la Puente (2015) introduce el concepto de *memoria performativa* para dar cuenta de la transmisión de memorias propias del acontecer escénico. En estos actos el pasado no es representado sino presentado, no se trata de una reproducción del mismo sino de una actuación que implica una apropiación particular, una reactualización que posibilita –a performers y espectadores– vivenciar de manera directa ciertos sucesos pretéritos. Esta idea de que el cuerpo en las artes escénicas no *representa* lo sucedido, sino que lo *presenta* se encuentra también en las reflexiones de Blejmar (2020) quien entiende a ciertas obras teatrales sobre memoria como *máquinas de afecto*, es decir, como dispositivos performáticos que, antes que representar o incluso recordar el pasado, participan de manera activa en la construcción de lazos afectivos para vivir el presente.

Por otro lado, caben resaltar también las reflexiones en torno al lugar del cuerpo en los procesos de construcción de memoria suscitados desde los estudios de Teatro Comunitario (Fernández, 2012; Proaño Gómez, 2013), los mismos han señalado que estos colectivos conciben al cuerpo como depositario y recuperador de la memoria histórica. En esta línea, Proaño Gómez (2013) propone que en el teatro comunitario los cuerpos se mueven buscando otra genealogía en la memoria y en la historia, al tiempo que se busca también la generación de *otro cuerpo* que se convierta en la base para construir un nuevo sujeto social y político.

Todos estos estudios nos ofrecen un marco para pensar cómo las corporalidades sensibles y en movimiento pueden ser generadoras de nuevos relatos sobre el pasado. Mi interés en este trabajo es continuar con esta reflexión, poniendo el acento en los modos corporales en los que el pasado es aprehendido, imaginado y producido desde las prácticas teatrales. Para eso, comenzaré dando cuenta de cómo la experiencia corporal vinculada a la formación teatral requiere la generación de una *corporalidad expandida*; para luego indagar en lo que sucede cuando este cuerpo, entrenado en

ampliar su capacidad de afectar y ser afectado, se entrega a la tarea de escenificar cuestiones ligadas al pasado.

ABRIR LA PIEL

“Una de las expectativas del taller es que cada uno pueda expandir su cuerpo, encontrar una nueva corporalidad. Cuando uno dice «hasta acá llegué, el cuerpo no me da más» ahí entra Contramarea para mostrar que existe algo más en tu cuerpo” (Lucas Sebastián Sánchez², Encuentro Contramarea de Pehuencó, febrero de 2018).

Expresiones como *abrir la piel*, *estar presente*, *poner el cuerpo*, son frecuentes en los talleres y ensayos de teatro a los cuales asistí durante el trabajo de campo. Dado que participaba desde hace muchos años en diferentes colectivos ligados a la práctica teatral, estas ideas no me llamaban la atención, siendo una noción nativa que tenía totalmente incorporada en mi vida cotidiana. Sin embargo, al compartir mis reflexiones en diferentes jornadas académicas me encontré con el hecho de que la expresión no era para nada obvia para quienes se encontraban por fuera de la experiencia de la actuación. Abrir la piel refería a un modo particular de construcción de la experiencia que era propia de la práctica teatral que estaba estudiando. Como escribe del Mármol (2016) este énfasis en la importancia del cuerpo en el teatro, cuya centralidad parece obvia para quienes nos encontramos inmersos en la práctica, surge en el campo del teatro de nuestro país a partir de la década de 1980 como consecuencia de una profunda crítica a formas anteriores de comprenderlo, en donde la corporalidad del actor quedaba subordinada al texto dramático. A partir de esa crítica comienza a señalarse la corporalidad del actor como característica del teatro en tanto disciplina artística. Este proceso histórico permite explicar la existencia de cierto consenso en el campo del teatro en el carácter intrínsecamente corporal del trabajo actoral.

² Lucas Sebastián Sánchez es actor, docente, músico y director de teatro. Es organizador del encuentro de teatro Contramarea desde 2014. Vive en la ciudad de Bahía Blanca desde 2014 y trabaja en la Comedia Municipal de la ciudad.

Más allá de comprender el devenir histórico en el que se enmarca este énfasis en la centralidad del cuerpo en el teatro, es interesante preguntarse cuál sería la particularidad de la experiencia corporal en el ámbito teatral y cómo se diferenciaría de la experiencia de otras prácticas artísticas. A pesar de que el cuerpo siempre está presente físicamente, los teatristas perciben que a veces *el cuerpo no está*. Los actores frecuentemente diferencian entre escenas que *tienen cuerpo* o que les *falta cuerpo*. Atendiendo a estas situaciones comencé a preguntarme: ¿Qué es lo que sienten y observan los teatristas para afirmar que un cuerpo puede estar o no estar presente? ¿A qué se refieren cuando dicen que hay que poner el cuerpo?

Como señala del Mármol (2016) la formación técnica en teatro genera cuerpos con habilidades especiales. A diferencia de otras prácticas artísticas como la danza que se enfocan en cuestiones ligadas a la dimensión biomecánica de los cuerpos (posiciones corporales, modos de empujar y levantar, formas de respirar, etc.), el énfasis del teatro está puesto en el trabajo sobre las dimensiones afectivas de los cuerpos. Lo que caracteriza al entrenamiento corporal de los teatristas tiene que ver con lo que denominan en términos de *energía*, *potencia* e *intensidad*. La corporalidad que se construye en el teatro puede relacionarse con la capacidad tanto de afectar o conectar con el resto de los cuerpos presentes como así también de ser afectado por estos. Es decir, poner el cuerpo significaría ser capaz de abrirse sensiblemente a los otros, dejarse atravesar por sus miradas, sus estados afectivos y al mismo tiempo tratar de generarles algo, sensibilizarlos, potenciando todo lo que acontece y manipulando la intensidad de los momentos. Así, podemos pensar al cuerpo del actor como:

un cuerpo que amplía su capacidad de ser afectado y al mismo tiempo su capacidad de afectar, un cuerpo receptivo y reactivo, permeable y productivo; un cuerpo que se vuelve más perceptivo tanto de su «adentro» (sus sentimientos, su imaginario, sus sensaciones corporales en relación a la temperatura, la tensión muscular, la

respiración) como de su «afuera» (lo que producen en el público, los otros actores y la totalidad de la escena) y capaz de reaccionar expresivamente a estas percepciones, de modo tal que aquello que lo afecta irradie hacia otro y los afecta, volviendo luego transformado hacia él (del Mármol, 2016, p. 193).

Se trata de una corporalidad expandida que amplía su sensibilidad para registrar el espacio y a los otros que están en él. La actuación requiere de la conformación de un cuerpo que es capaz de percibir intensamente su alrededor, de manera que todo lo que sucede en el espacio escénico lo afecta: “le hace mucho, lo toca, lo nutre, lo abolla, reconfigurando su cuerpo” (del Mármol, 2016, p. 194). En este sentido es que pueden ser interpretadas las consignas teatrales que apuntan a abrir la piel. Esta categoría remite a la experiencia de sentir y registrar, como si estuviera muy cerca, aquello que se encuentra alejado. Tomemos como ejemplo el siguiente ejercicio dado durante un taller de la ciudad de La Plata:

La consigna era jugar a la mancha sin tocarnos directamente. Ante este juego registré la sensación del cuerpo proyectado, hay algo en mi cuerpo que se proyecta hasta el otro y me permite mancharlo más allá de la distancia que nos separa. También el otro se proyecta: sé cuándo me manchó, los dos sabemos, sentimos que nos tocamos (Diario de campo, La Plata, nota del 1 de marzo de 2019).

En este fragmento se percibe como la piel se abre o estira para tocar y manchar aquello que se encuentra más allá de los propios límites físicos. La experiencia de actuar suele estar asociada a esta sensación de una corporalidad abierta, permeable, sensible, que se expande infinitamente, tiene que ver con:

la capacidad de vincularse corporalmente con quienes lo rodean, no desde el contacto directo, sino a partir de algo que pareciera

expandir esos cuerpos más allá de sus límites concretos. Una ampliación de la posibilidad de percibir corporalmente a los otros cuya corporalidad a su vez, pareciera estar expandida hacia nosotros (del Mármol, 2016, p. 193).

Cuando la piel se abre, muchas cosas que antes se concebían como ajenas al cuerpo pasan a percibirse como parte del mismo. La palabra es una de ellas. En el teatro la puesta del cuerpo se ve acompañada y habilitada por una búsqueda de modos de decir. De esta forma, poner el cuerpo implica el desarrollo de modos particulares de usar la palabra, no se trata de anular la palabra sino de abrir la piel hasta abarcarla, ensayar hasta que “el cuerpo desborde en la voz”. Para comprender este modo de concebir la corporalidad es necesario que nos alejemos de la extendida mirada dualista que reduce el cuerpo a lo orgánico excluyendo las dimensiones afectivas, reflexivas y discursivas. En palabras de del Mármol:

Aun siendo la actuación una experiencia eminentemente corporal, la corporalidad que en ella se pone en juego involucra la palabra y el pensamiento de un modo sustancial. La actuación «es cuerpo» pero no a costa de dejar por fuera cualquier dimensión de lo humano que desde una mirada dualista pueda ser entendida como ajena u opuesta al mismo, sino más bien incluyendo los vínculos con estas otras dimensiones como parte de la corporalidad e invitándonos así a repensar nuestra noción de cuerpo (del Mármol, 2016, p. 42).

Poner el cuerpo refiere a la capacidad para desarrollar modos de pensar, sentir y hablar anclados en el cuerpo, la práctica teatral busca generar modos de comprensión que no provengan de una intelectualidad desarticulada de la materialidad producida en la interacción de los cuerpos. Lo que en los siguientes apartados quisiera indagar es ¿Qué pasa cuando este cuerpo expandido actúa cuestiones ligadas al pasado? ¿Qué sucede cuando este cuerpo entrenado en aumentar su capacidad

de afectar y ser afectado se entrega a la tarea de corporalizar sucesos pretéritos? ¿Qué vínculos entre cuerpo y pasado se configuran en el curso de prácticas teatrales que poetizan lo ya acontecido?

IMPROVISAR CON EL PASADO

Hay una contradicción al sentir que la historia te permite muchas versiones de un mismo personaje ¿Cómo vamos a leer la historia? Esa contradicción está en el cuerpo no está en otro lugar. Ensayando y probando comenzaron a salir algunos textos desde el cuerpo. Esos textos fueron los que usamos en la obra (Nelson Malach³, charla “Un hombre sin memoria es un abismo”, coordinada junto a Laura Valencia⁴, La Plata, noviembre de 2018).

En este fragmento el director reflexiona sobre los desafíos de construir una obra de teatro sobre el pasado. Es un desafío porque la historia no es única y siempre puede ser leída desde diferentes lugares. Lo que es interesante del fragmento es que en el teatro ese conflicto entre los distintos modos de narrar una historia no se resuelve discutiendo verbal y racionalmente, sino “ensayando y probando” hasta que “comienzan a salir textos desde el cuerpo”. Las versiones del pasado que se llevan al escenario no surgen únicamente cuando los practicantes discuten verbalmente sobre los hechos pretéritos que se van a poner en escena, sino que emergen, sobre todo, en el curso de los ejercicios de improvisación y juego escénico a través de la puesta del cuerpo exigida por la práctica que realizan:

³ Nelson Malach es dramaturgo, director teatral y narrador nacido en La Plata. Fue distinguido como dramaturgo por el Premio Municipal de CABA, el “Armando Discépolo” del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires, el premio “Roberto Arlt” de la UNA y fue seleccionado en diversas ocasiones en “Teatro por la Identidad”.

⁴ Laura Valencia es actriz, bailarina, coreógrafa y directora. Ha formado parte del elenco de la compañía Periférico de Objetos de Daniel Veronese y Ana Alvarado y de Copetines Deliciosos de Omar Fantini.

- Nelson: La obra se va construyendo por decantamiento, son capas y capas y van apareciendo cosas, y esos decantamientos son sobre los cuerpos. Ahí ensayando apareció un texto que fue lo que quedó al final.

- Laura: El texto se construye con el relato que construye la improvisación de los cuerpos. El texto es un lugar para atravesar, pero todo el relato está en el cuerpo, ensayamos, estrenamos, improvisábamos y la obra iba mutando. En la improvisación se iba mutando. Estaba muy en los cuerpos, y no se trabaja de otra manera, para mí el teatro es así (Nelson Malach y Laura Valencia, charla “Un hombre sin memoria es un abismo”, La Plata, 2018).

El fragmento citado, nos permite pensar que, en la exploración de los cuerpos durante los procesos creativos, se abre la posibilidad de que los textos originales se resignifiquen. Esta cuestión nos remite a la manera en que se relacionan el texto y el cuerpo en la práctica analizada. Al respecto, cabe destacar que se trabaja a partir de improvisaciones, la palabra surge durante una de ellas, y parte de este material se va reteniendo para las siguientes. Así, suele hablarse de situaciones que “empiezan a aparecer” a partir del proceso de juntarse a improvisar y crear una obra desde ahí.

Por otro lado, el hecho de que los textos que se toman como base no posean una estructura dramática permite que la narración o la historia sean construidas a partir de los ensayos, y no que la preexistan. En los casos que estamos analizando los textos originales son noticias, crónicas periodísticas, narraciones orales, testimonios, historias de vida, etc. Todos estos materiales constituyen un punto de partida, pero no necesariamente quedará algo de ellos hacia el final del proceso, justamente porque el teatro trabaja sobre esos textos impidiendo la repetición conservadora y modificándolos de varias maneras (Battezzati, 2015). Por ejemplo, uno de los objetivos de los ejercicios impulsados por los directores durante los procesos creativos tiene que ver con animar a los actores a intervenir todo este

material recolectado:

Un ejercicio que hacíamos previo a los ejercicios de improvisación era poner todos los materiales que habíamos encontrado arriba de una mesa, cuando nos decían “ya” cada una tomaba una y la intervenía, podía hacer algún dibujo, remarcar alguna palabra, hacer algún comentario al costado, cualquier frase, signo, imagen que asociara con lo que leía. Luego de un tiempo (pocos minutos) debía dejar ese documento y agarrar otro, esta vez se encontraba con un documento que ya había sido intervenido por otra compañera. Así íbamos repitiendo, comentarios y documentos iban circulando y siendo intervenidos. Esto podía durar entre diez o quince minutos, luego inmediatamente nos parábamos e íbamos al escenario. En las improvisaciones usábamos ese material como material de asociación. Las mismas impros⁵ iban generando más palabras, más frases, más situaciones que eran parte del universo de asociación para la clase siguiente (Registro de observación-participante, taller dictado por Flavio Bosco y Damián Le Moal⁶, La Plata, mayo de 2019).

A través de estas pequeñas operaciones de profanación –rayar, comentar, garabatear, asociar libremente– los actores van apropiándose del suceso que se desea llevar a escena. Aquí estoy utilizando el término *profanación* en el sentido que le da Agamben (2005), como la posibilidad de intervenir lúdicamente en los objetos proponiendo nuevos usos de los mismos. Este tipo de

⁵ Se refiere a las improvisación teatral, un ejercicio que consiste en la generación de situaciones escénicas “en el momento”, sin haberlas pensado de antemano.

⁶ Tanto Damián Le Moal como Flavio Bosco son actores e integrantes del grupo La Joda Teatro, colectivo teatral que actualmente tiene sede en el Centro Cultural En Eso Estamos en la ciudad de La Plata. Desde ese grupo, y en ese espacio, han participado de la creación de diversas obras y otros proyectos de formación e intercambio tanto internos al propio grupo como abiertos a la comunidad.

procedimiento, en donde los textos originales son intervenidos, se repite en todas las experiencias teatrales que transité durante el trabajo de campo. En todos los casos, existe un proceso creativo a través del cual los relatos originales –presentes en relatos orales, noticias, etc.– se van modificando hasta llegar a formar parte de una escena concreta. En palabras de Claudia Calcedo, directora del grupo de Sin Rueditas “No se trata de someter a los actores a ningún relato sino de construir un relato desde la práctica teatral” (Fragmento de entrevista, Saladillo, diciembre de 2017). En consonancia con esta idea, otro de los teatristas analiza su propia experiencia de actuar cuestiones vinculadas al pasado de la siguiente manera:

Empezábamos a actuar, y sentíamos que estábamos reproduciendo un esquema, nos estábamos subordinando a la historia y la historia se comía al teatro. Cuando pasaron cinco, seis días, entendimos que teníamos que volver a un lugar más fresco, más teatral. Entendimos que no debíamos subordinarnos a la historia. ¿Y qué era no subordinarse? Encontrar un lugar donde también el teatro hable por sí mismo, encontrar un lugar donde la teatralidad teatre por sí misma, que tenga esa voluntad, acción, y encontrar esa potencia, esa intensidad, ese cuerpo. Cuando la historia te come el teatro, te come algo de eso, algo de esa potencia (Participante de la charla “Un hombre sin memoria es un abismo”, La Plata, noviembre de 2018).

En estos relatos es posible percibir que la preocupación por repetir literalmente lo encontrado en los materiales recopilados implica un obstáculo para la actuación. Mientras más fiel es el actor a lo relatado por los documentos, mientras más *se pega* a los mismos, más se escabulle lo que hace al teatro ser teatro: “esa potencia, esa intensidad, ese cuerpo”. Para poder actuar es necesario animarse a profanar el relato original para encontrar un lugar donde “el teatro hable por sí mismo”. Estos procedimientos invitan a los actores a no repetir de manera exacta o literal lo que dicen los documentos recopilados de manera que lo que se lleva a escena

es una interpretación particular surgida de la interacción corporal. Se trata de lo que Proaño Gómez (2013) denomina *repetición productiva*, un concepto que alude a la situación donde el pasado se vuelve a poner en acto, no en un mero acto de repetición, sino para revivirlo con un sentido agregado. De esta manera, lo que se lleva a escena no es una simple repetición de los hechos leídos o recuperados a través de la historia oral, sino que se introducen nuevos puntos de vista.

A través de diferentes procedimientos, los actores van interviniendo el material recolectado, transformándolo, apropiándolo y *haciéndolo cuerpo*. Este proceso a menudo motiva la generación de conexiones entre los actores y los sujetos del pasado, exploraré esta cuestión en el siguiente apartado.

CONECTAR CON EL PASADO

Pienso a la historia como la acumulación de vida de los seres humanos y el teatro es lo que a mí me permite acercarme, entenderla, conocernos, identificarnos, saber quiénes somos. Desde el teatro la historia deja de ser un lugar distante, que yo leo. El teatro es ese lugar donde yo entro, me pierdo, y me vuelvo loca. Y yo siento que, si puedo poner la historia en ese lugar, la historia toma vida, como que entendiera que tiene que ver conmigo. Pasa a ser parte de mí cuerpo, de mi sangre (Laura Valencia, charla “Un hombre sin memoria es un abismo”, La Plata, noviembre de 2018).

Según lo relatado por la teatrística en el fragmento precedente, el teatro brinda un modo de acercarse a la historia que quiebra la distancia entre pasado y presente: “desde el teatro la historia deja de ser un lugar distante, que yo leo”. Parecería que colocar a la historia en el lugar del teatro posibilita entrar en ella, penetrar en aquello que ha sido y generar algún tipo de conexión con el pasado. La directora y actriz da cuenta de que el teatro genera identificaciones con el pasado, que ayudan a “entender quiénes somos” y donde el pasado se vive como algo “que tiene que ver conmigo”.

Todas estas sensaciones son frecuentes entre los teatrístas, quienes expresan que el teatro es un modo de meterse dentro de la historia o de que la historia se meta adentro de uno. Desde el principio del trabajo de campo me interesó explorar estas sensaciones de los teatrístas, así comencé a preguntarme: ¿A qué se refieren los actores cuando dicen que el teatro sobre memoria los conecta con el pasado? ¿De qué tipos de conexiones están hablando? ¿Implica una identificación total con aquellos que ya no están? ¿Qué significa meterse dentro de la historia?

Para comprender el significado preciso de esta conexión con el pasado, resulta prioritario dar cuenta de las relaciones entre cuerpo y subjetividad que se tejen en el entrenamiento actoral. Según algunos estudios, el entrenamiento en actuación se relaciona con la posibilidad de *encarnar* a otros seres, diferentes a uno mismo. Como señala Cobello (2021) la idea de encarnación tiene su origen en las teorías de Diderot (1968) y Jovet (2009) quienes afirmaban que el actor debe desencarnarse de sí mismo para poder encarnar a un personaje. Según esta perspectiva, actuar implica dejar de ser sí mismo para encarnar a un otro, desaparecer para dejar lugar al personaje. Para esto, el actor debía aprender a tomar distancia de sí mismo, de su propia emoción, pensamiento y cuerpo para ponerse al servicio de un personaje. En los últimos años esta noción de la actuación ligada a la mimesis, la identificación y la representación ha entrado en crisis, dando lugar a la emergencia de propuestas que promueven la actuación no como una práctica que obliga al actor a alejarse de sí mismo, sino como una actividad indisolublemente ligada a su propio cuerpo y subjetividad. Según estas perspectivas, en la actuación siempre se ven implicados los modos de sentir, pensar y hacer propios de cada actor, como decían los coordinadores de uno de los talleres a los que asistí “cada uno trae su data”. El entrenamiento actoral invita a los teatrístas a poner a disposición todo ese bagaje de saberes aprendidos durante su trayectoria de vida para construir, desde esa corporalidad y subjetividad, otras corporalidades y subjetividades. En este sentido, la actuación requiere de un trabajo

que parte de la propia subjetividad, pero debe desbordarla de manera que “los actores llegan a ser otros sin dejar de ser totalmente ellos mismos, un trabajo que se produce en los límites de su yo” (del Mármol, 2016, p. 210).

Llevando estas ideas al terreno del teatro sobre memoria, podríamos decir que cuando los actores dicen que el teatro los conecta con el pasado se refieren a conexiones que no son totales, que no implican mimesis ni identificaciones absolutas. Conectar con el pasado no significa llegar a sentir, pensar y hablar del mismo modo que las personas que han vivido los acontecimientos pretéritos, sino que refiere a la sensación de que el pasado los moviliza, los toca, los sacude, irrumpe en ellos generándoles preguntas, reflexiones, palabras, acciones y sentires que se constituyen en el motor del proceso creativo. La sensación de conectar con el pasado no implica ser igual a aquellos otros del pasado, más bien se asocia a la capacidad de dejarse atravesar, marcar, afectar, impresionar por experiencias ajenas.

Siguiendo a Dinshaw (1999) podríamos decir que en el marco de la práctica teatral sobre memoria se produce un contacto afectivo entre los actores y el pasado. El concepto es usado por la autora para referirse a la posibilidad de suscitar encuentros sensibles con los sujetos del pasado, una suerte de conexión táctil con el pasado que implica identificaciones y desidentificaciones. Para pensar el tipo de conexión que habilitaría la metáfora del contacto afectivo Dinshaw (1999) retoma el concepto de conexión parcial de Donna Haraway (1991). Dicho término da cuenta de que aquello que mantiene unido a un tipo de colectivo no deriva de una identidad esencial sino de un lazo afectivo que posibilita la construcción de comunidades alejadas del imperativo de la sangre o del linaje familiar. Pensar el lazo afectivo entre presente y pasado en términos de conexión parcial permite esquivar la compulsión a la mismidad que motiva una historia de identidades comunes.

Es interesante dar cuenta de cómo esta sensación de conexión con el pasado que se produce en el marco de la práctica teatral se traslada a la vida cotidiana de los actores. Por ejemplo, una de las actrices de Fábricas de Memoria –una obra que

indaga en torno al cierre de fábricas durante la última dictadura militar en Villa Elisa– contaba:

A mí me pasó que yo vivo en Villa Elisa y pasaba todos los días por una fábrica para ir a la escuela, nunca me había dado cuenta que pasaba frente a esa fábrica abandonada, y ahora cada vez que paso... la veo y pienso y siento su historia, en los tiempos en los que estaba viva y funcionaba, en todos los obreros que trabajaban y pasaron tanto tiempo ahí (Fragmento de entrevista grupal a actrices y directores de “Fabricas de Memoria”, La Plata, septiembre de 2019).

Antes de la experiencia teatral la fábrica abandonada pasaba desapercibida, pero luego, cuando la actriz conoció la historia y la pasó por el cuerpo, la fábrica se volvió una irremediable presencia, una insistencia del pasado en su transitar cotidiano. La experiencia teatral sobre memoria impacta en la vida cotidiana de los teatristas, reorientando su atención hacia espacios que antes les resultaban desapercibidos. Esos espacios han sido tocados por otros del pasado, y esa ausencia, de esos otros que ya no están, se siente como una irrevocable presencia: la presencia fantasmática de aquellos que, aun formando parte de otro tiempo, insisten aquí y ahora en presentarse.

El registro de estas sensaciones en los actores me condujo a la idea de que el teatro en su encuentro con la historia puede provocar experiencias vinculadas a lo que Freeman (2010) y Dinshaw (1999) llaman temporalidad *queer*. Con este concepto las autoras refieren a prácticas, experiencias y sensaciones corporales que entran en tensión con la manera normativa –lineal y progresiva– de sentir, valorar, ordenar, o experimentar el tiempo. Para Freeman (2010) el concepto refiere a una sensación de asincronía, es decir, un tipo de heterogeneidad temporal que es sentida en el cuerpo, en los huesos, una especie de *dislocación esquelética*. Por su parte, Dinshaw (1999) asocia la temporalidad *queer* a experiencias donde el cuerpo presente es invadido por otro tiempo pasado. La temporalidad *queer* remite a la sensación de un pasado que vive y desborda en

el cuerpo presente, como si la historia se arrugara y distintos tiempos colapsaran en un único ahora (Solana, 2016). Esta sensación, en donde el pasado se vive o se siente como una fuerza presente que sacude y causa una impresión en el cuerpo es una experiencia que pueden experimentar los teatristas que trabajan con cuestiones del pasado; como dice una de las actrices “con el teatro la historia toma vida, deja de ser pasado, pasa a ser parte de mi cuerpo”.

REFLEXIONES FINALES

El objetivo del presente trabajo fue indagar en torno al lugar que ocupa la corporalidad en el proceso creativo y ejecución de propuestas teatrales sobre el pasado. El foco estuvo puesto en analizar el vínculo entre cuerpo y pasado reflexionando sobre los aportes que se pueden hacer desde la práctica teatral a los estudios sobre memoria e historia. En primer lugar, analicé la experiencia corporal vinculada al entrenamiento actoral. En ese primer apartado, recuperé los abordajes de del Mármol (2016) para sostener que la práctica teatral busca generar una corporalidad expandida, es decir, un cuerpo que amplía su capacidad de afectar y ser afectado por todo lo que lo rodea. En el trabajo de campo esta experiencia se sintetiza en la categoría “abrir la piel”, una frase que se reitera en los ensayos y talleres de teatro y remite a la sensación de un cuerpo permeable, poroso, potente cuyos límites se amplían para tocar a aquellos otros que se encuentran alejados y cuya corporalidad se percibe también como ampliada hacia uno. A su vez, la expresión alude a un modo de concebir la corporalidad que incluye las dimensiones reflexivas y discursivas del sujeto como parte de la misma.

Teniendo en cuenta esta noción de corporalidad que caracteriza a la práctica teatral, el objetivo de las siguientes páginas del trabajo fue indagar en torno a aquello que el uso del cuerpo posibilita decir, pensar y sentir sobre el pasado intentando dar cuenta de lo que sucede cuando aquel cuerpo, entrenado en aumentar su capacidad de afectar y ser afectado, se arroja al desafío de corporalizar sucesos pretéritos. En esta indagación lo primero que destacué fue que las versiones del pasado

que se llevan al escenario no surgen únicamente cuando los practicantes discuten verbalmente sobre los hechos pretéritos que se van a poner en escena, sino que emergen, sobre todo, en el curso de los ejercicios de improvisación y juego escénico a través de la puesta del cuerpo exigida por la práctica que realizan. De esta manera, lo que se lleva a escena no proviene de la repetición o representación literal de lo relatado en los documentos, lo que los actores hacen y dicen sobre el pasado tiene su origen en la improvisación de los cuerpos durante el proceso creativo.

Un segundo aspecto en el que centré mi atención fue en el sentimiento de conexión con el pasado que la práctica teatral genera en los actores. En este punto señalé que dicha sensación no significa, para los actores, la generación de una identificación total con aquellos otros del pasado cuyas vidas son llevadas a escena, sino que se asocia más precisamente a la sensación de que el pasado moviliza, sacude e impresiona en el presente generando preguntas, sentires, inquietudes que se constituyen en el motor del proceso creativo. De esta manera, la práctica teatral provoca en los actores experiencias vinculadas a lo que Dinshaw (1999) llama contacto afectivo con el pasado. A su vez, estas sensaciones de estar conectado con el pasado no se circunscriben al ámbito de la práctica teatral sino que se trasladan a la vida cotidiana de los actores re-orientando su atención y modificando su percepción del espacio.

Lo analizado en las páginas precedentes invita a pensar que en la práctica teatral se construyen modos de aproximarse al pasado centrados en lo afectivo y lo corporal. En las prácticas teatrales que observé –y a veces realicé– se estimula un modo de comprensión del pasado que requiere de un cuerpo disponible, abierto, permeable, poroso, susceptible de ser afectado por todos los fantasmas del pasado. En el contexto de las prácticas teatrales se genera un encuentro afectivo entre los miembros del grupo y el pasado, se desarrollan modos sensoriales y sensibles de aprehender la historia. Como escriben Macón y Solana (2015) esta existencia de modos táctiles y afectivos de aproximación del pasado obliga a repensar los modos en que concebimos la temporalidad,

revisar nuestras concepciones sobre el pasado y el presente, así como el pasaje temporal entre lo que fue, lo que es y lo que será. En este sentido, la práctica teatral sobre memoria invita a explorar formas de organizar y experimentar el tiempo que interrumpen la cronología tanto del historicismo como de las grandes narrativas progresistas.

BIBLIOGRAFÍA

Agamben, G. (2005). *Profanaciones*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo.

Arisnabarreta, R. (2022). Abrir la piel: lo micropolítico en la práctica teatral platense. *Actas de XII Congreso Argentino de Antropología Social* (pp.1-20). La Plata: Universidad Nacional de La Plata.

Arisnabarreta, R., Lanza, C. & Zafaronni, A. (2021). Práctica teatral y construcción de memoria: la última dictadura militar a través de la obra Palabras de Resistencia. En A. Raffaele, H. Confino, J. Verdenelli, L. De Abrantes, M. F. Blanco Esmoris & R. González Tizón (Eds.), *Experiencias en contexto* (pp. 80-101). Buenos Aires: Unsam Edita.

Battezzati, S. (2015). ¿La palabra o las palabras?: el logocentrismo como problema nativo entre los estudiantes de teatro under en Buenos Aires. *Actas del XI Reunión de Antropología del Mercosur* (pp. 254-278). Montevideo: Universidad de la República.

Blejmar, J. (2020). Malvinas, un sentimiento. Apuntes sobre Campo Minado y Teatro de Guerra de Lola Arias. En J. Blejmar, P. Page & C. Sosa (Eds.), *Entre/telones y pantallas Afectos y saberes en la performance argentina contemporánea* (pp.129-149). Ciudad de Buenos Aires: Librería ediciones.

Cobello, D. (2021). El Actor-Documento: rasgos de una poética que tensiona los límites entre presencia y representación. *Revista Brasileira de Estudos da Presença*, 2, 71-100.

da Silva Catela, L. (2014). Lo que merece ser recordado. Conflictos y tensiones en torno a los proyectos públicos sobre los usos del pasado en los sitios de memoria. *Clepsidra. Revista Interdisciplinaria de Estudios sobre Memoria*, 2, 28-47.

de la Puente, M. I. (2015). Memorias performativas en el teatro político contemporáneo. *Aura. Revista de Historia y Teoría del Arte*, 3, 84-102.

del Mármol, M. (2016). *Una corporalidad expandida. Cuerpo y afectividad en la formación de los actores y actrices en el circuito teatral independiente de la ciudad de La Plata*. (Tesis de Doctorado inédita), Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, Argentina.

Diderot, D. (1968). *Paradoxe sur le Comédien*. Paris: Garnier.

Dinshaw, C. (1999). *Getting Medieval: Sexualities and Communities, Pre- and Postmodern*. Durham: Duke University Press.

Fernández, C. I. (2012). *Recuerdos, espejos y lugares en el teatro comunitario argentino contemporáneo: Memoria colectiva, identidades y espacios público en las prácticas del Grupo de Teatro Popular de Sansinea [2010-2012]* (Tesis de Maestría inédita), Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de La Plata, Argentina.

Freeman, E. (2010). *Time Binds: Queer Temporalities, Queer Histories*. Durham y Londres: Duke University Press.

Halbwachs, M. (1925). *La memoria Colectiva*. Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza.

Haraway, D. (1991). Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective. En D. Haraway (Eds), *Simians, Cyborgs, and Women: The Reinvention of Nature* (pp. 24-42). New York: Routledge.

- Jelin, E. (2002). *Los trabajos de la memoria*. Madrid: Siglo XXI.
- Jouvet, L. (2009). *L'Acteur Désincarné*. Barcelona: Champs Arts.
- Macón, C. & Solana, M. (2015). Introducción. En C. Sosa y M. Solana (Eds.), *Pretérito indefinido. Afectos y emociones en las aproximaciones al pasado* (pp. 15-35). Buenos Aires: Título.
- Pollak, M. (2006). *Memoria, olvido y silencio*. La Plata: Al Margen.
- Proaño Gómez, L. (2013). *Teatro y estética comunitaria. Miradas desde la filosofía y la política*. Buenos Aires: Biblos.
- Solana, M. (2016). Reflexiones sobre el giro afectivo en historia queer. *Mora*, 22(1), 15-27.
- Taylor, D. (2016). *El archivo y el repertorio: La memoria cultural performática en las Américas*. Santiago de Chile: Ediciones Universidad Alberto Hurtado.
- Verzero, L. & Diz, M. L. (2016). Los usos del cuerpo en las prácticas artísticas para la construcción de memorias. *Clepsidra, Revista Interdisciplinaria de estudios sobre memoria*, 5, 6-10.